

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

EMILE ROCHE, <i>Président du Conseil Economique</i> . — La décentralisation industrielle et le développement du communisme.....	1
BORIS SOUVARINE. — Le XX ^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. Le Stalinisme sans démenche	4
LUCIEN LAURAT. — L'économie soviétique en 1955.....	6
A. D. — Bibliographie : <i>Allemagne de l'Est</i> , par Georges Castellan....	9

La guerre la plus probable: la guerre politique. Un rapport de M. Jacques Freymond	10
Un succès communiste en Finlande.	12
Les organisations annexes du Parti Communiste Algérien	13
La rémunération des kolkhoziens bulgares	15
Actualités d'Est en Ouest.....	16

La décentralisation industrielle et le développement du communisme

ON a mis à la mode, depuis la guerre, ce que, d'un mot assez pompeux, on appelle « la sociologie électorale ». L'idée n'en est pas neuve : elle a son origine dans un livre de M. André Siegfried, qui, peu avant 1914, dressa selon cette méthode un remarquable **Tableau politique de la France de l'Ouest**, auquel on peut toujours avoir recours. Peut-être l'auteur avait-il gâté certaines de ses conclusions par un excès de déterminisme géographique, et sans doute donnerait-il aujourd'hui moins de place au schiste et à la craie dans l'explication de certaines prédominances politiques.

Parce qu'on nourrissait alors plus vivement qu'aujourd'hui la conviction que la politique est un art, on ne se servit à peu près pas entre les deux guerres de l'appareil d'allure scientifique que nous proposait M. Siegfried pour analyser les composantes de notre opinion publique et pour en rechercher les origines historiques, économiques, sociales ou autres.

Nous nous sommes bien rattrapés depuis et, pour une part, c'est tant mieux. Car de la contemplation des cartes électorales et de leur rapprochement avec d'autres où sont exprimées d'autres réalités sociales — les opinions religieuses, les formes de la propriété paysanne, le développement économique — on

peut tirer, sinon des conclusions, du moins des hypothèses utiles à la compréhension des faits politiques.

Le danger, en la matière, est de conclure trop vite, de tenir pour une preuve suffisante la similitude ou l'analogie de deux cartes, alors qu'elle fournit seulement une hypothèse de travail. On n'a pas le droit d'affirmer, tant que l'on n'a pas montré que la concordance géographique de deux phénomènes n'est pas une simple coïncidence et que l'on n'a pas découvert des liens réels entre ces deux ordres de choses ou de faits.

Ces réflexions me venaient à l'esprit voici quelques semaines en lisant dans « France-Observateur » un article au titre péremptoire : « **La décentralisation explique en partie la progression socialiste-communiste** ». Son auteur, M. Jacques Armel, avait eu l'idée, de toute façon intelligente, de rapprocher deux cartes. Sur l'une figuraient les départements où communistes et socialistes ont enregistré aux dernières élections des gains en pourcentage. Sur l'autre étaient représentés en noir les trente-huit départements dans lesquels la politique de décentralisation industrielle pratiquée depuis plusieurs années a « provoqué des implantations d'usines nouvelles ».

Un premier regard fait apparaître de l'une à l'autre une certaine similitude. Les départements où sont implantées des usines nouvelles, grâce à l'aide des Pouvoirs publics, forment quatre grands blocs : l'un au nord de Paris, des Ardennes à la Seine-Maritime ; le second au sud-ouest, de la capitale de l'Yonne à la Normandie ; le troisième en Alsace, en Lorraine et dans le Jura ; le quatrième dans le Sud-Est rhodanien et alpin.

Or, le Parti communiste a accusé des progrès dans des départements qui se groupent, pour la plupart, en deux blocs : dans l'Est, de l'Aisne au Haut-Rhin ; dans le sud-ouest de Paris, du Cher à la Manche. Si l'on ajoute les départements où les socialistes ont gagné en pourcentage, on pourra joindre à cette seconde carte quelques-uns des départements notés sur la première, dans le nord et dans le sud-est, de la Saône-et-Loire à l'Isère.

Cette première impression, M. Armel l'appuie de chiffres parlants : « Au total, écrit-il, la progression des deux partis (simultanée ou séparée) est enregistrée dans 27 des 38 départements intéressés par la décentralisation industrielle, la région alpine paraissant être pratiquement la seule où cette décentralisation n'a pas encore eu de répercussions politiques. » Il ajoute même cette dernière constatation : « La « réanimation industrielle » n'a atteint ni le pourtour du Massif Central, sauf le Puy-de-Dôme, ni l'ensemble du Sud-Ouest, sauf les Hautes-Pyrénées. A ces deux exceptions près, socialistes et communistes n'ont précisément progressé ensemble dans aucun des départements de ces deux régions. »

D'où il faudrait conclure, semble-t-il, que là où se développe l'industrie, c'est-à-dire la classe ouvrière, le socialisme et le communisme (le communisme surtout) se développent aussi parce qu'ils sont l'expression politique nécessaire de la classe ouvrière. On reconnaît là la vieille affirmation marxiste ; et j'ai l'impression que, pour M. J. Armel, elle n'est pas une conclusion, mais la thèse qu'il s'agit (une fois de plus) de démontrer.

En dépit de ce qui semble au premier abord, les idées de M. Armel ne sont pas justes.

Qu'il me permette d'abord de lui faire reproche du matériel qu'il emploie. Je ne dirai point de mal (et pour cause) de la carte qu'il baptise « carte de la décentralisation industrielle ». Mais je conteste le titre qu'il lui donne. N'y figurent que les départements où se sont implantées des entreprises ayant bénéficié du soutien des Pouvoirs publics dans le cadre de la politique de décentralisation. Cette politique n'a encore, hélas ! porté que sur des effectifs très peu nombreux. M. Armel convient lui-même que « ces implantations n'ont entraîné qu'un mouvement limité de population », « quelques dizaines de milliers d'ouvriers », dit-il, et sans doute est-il plutôt au-dessus de la réalité qu'en dessous, même en tenant compte de la famille de ces ouvriers.

Comment veut-il que ces quinze ou vingt mille électeurs ouvriers nouveaux, répartis entre une quarantaine de départements, aient constitué dans chacun d'entre eux un apport suffisant pour y modifier la physionomie de l'électorat ? Je veux bien que les différences de pourcentage dont il fait état pour mesurer les progrès ou les reculs de l'influence communiste sont (dans la plupart des cas) assez faibles. Mais, d'une part, les déplacements de population entraînés par la décentralisation industrielle dont parle M. J. Armel sont encore plus faibles ; en tout

état de cause, ils ne pourraient suffire à expliquer les modifications électorales. Et n'est-il pas, d'autre part, contraire à toute saine méthode de vouloir expliquer par des causes très générales (à savoir ici les rapports entre le communisme et l'industrialisation) des phénomènes électoraux d'une très faible ampleur.

Si M. Armel voulait donner à sa démonstration plus de poids, il devrait se servir d'une carte économique autrement dressée, et qui tiendrait compte, non seulement de la décentralisation industrielle que je dirais officielle, mais de la décentralisation spontanée, ou plus exactement du développement réel de l'industrie dans les provinces, entre les deux consultations électorales. Les deux cartes présenteraient assurément des similitudes, car, dans le plus grand nombre des cas, c'est vers des départements faisant preuve de vitalité économique que se sont dirigés les entrepreneurs qui ont sollicité l'octroi des crédits du fonds de décentralisation. Mais, dans une recherche de ce genre soumise déjà à tant d'aléas, on ne saurait négliger les possibilités existantes de serrer de plus près la réalité. Au demeurant, certaines des rectifications que M. Armel serait ainsi amené à faire à sa carte serviraient sa thèse. Car il pourrait négliger d'y faire figurer la Mayenne (où les communistes ont reculé) et y ajouter la Moselle où ils ont avancé.

* *

Je lui ferai un second reproche. Il ne borne pas sa démonstration aux communistes, il l'étend aussi aux socialistes. Et, en un sens, il a raison : les socialistes recueillent une notable partie des voix ouvrières. Mais M. Armel concédera sans peine que les progrès socialistes aux dernières élections ne sont pas liés très étroitement à la « réanimation industrielle » puisque le pourcentage des voix socialistes s'est accru dans 16 départements qui n'ont pas été touchés par la décentralisation industrielle, au sens où il l'entend. Et comment pourrions-nous accepter — comme M. Armel nous le propose intrépidement — de confondre en une seule masse les électeurs du Parti communiste et les électeurs de la S.F.I.O. ? Ce n'est un secret pour personne que, sans être acquis aux thèses doctrinales du socialisme, bien des électeurs ont voté socialiste par hostilité au communisme. Cela est vrai d'électeurs qui ne sont pas des ouvriers et qui ne sont pas influencés le moins du monde par le développement de l'industrie départementale. Cela est vrai aussi d'ouvriers, dont beaucoup, certes, votent socialiste par tradition socialiste... ou républicaine, mais dont beaucoup également mettent dans le bulletin qu'ils donnent à la S.F.I.O. une forte dose d'anticommunisme. Je ne confonds nullement le Parti socialiste et la C.G.T.-F.O. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les militants de celle-ci sont souvent les électeurs de celui-là. Or, il est clair que l'adhésion à la C.G.T.-F.O. comporte un refus, constitue en quelque sorte une déclaration d'hostilité au Parti communiste et à sa volonté de subordonner les syndicats à son étroite tutelle.

Les électeurs socialistes ne choisissent pas seulement le Parti socialiste contre la « réaction » ; ils le choisissent contre le communisme. C'est en particulier ce qui arrive dans les départements où le parti socialiste compte le plus d'ouvriers parmi ses électeurs, dans le Nord ou le Pas-de-Calais par exemple. Me permettra-t-on de dire que ces électeurs socialistes se trouvent moins loin intellectuel-

lement et politiquement de la gauche radicale, qu'ils ne le sont des communistes ?

Dans ces conditions, on ne saurait donc donner à l'accroissement de l'influence électorale de la S.F.I.O. la même signification qu'à celui de l'influence communiste. Si l'un et l'autre étaient dus à la décentralisation industrielle, il faudrait dire que cette décentralisation engendre politiquement des communistes, des non-communistes et des anticommunistes. Cette polyvalence cadrerait assez mal avec les explications schématiques que l'on nous propose au nom d'un marxisme que je me garderai bien de confondre avec la pensée de Marx.

**

Reprenons donc l'hypothèse de M. Armel en considérant les résultats électoraux obtenus par le Parti communiste et par lui seul.

Sur les 38 départements retenus comme étant ceux où la décentralisation industrielle a fait sentir ses effets, 20 ont vu un accroissement du pourcentage des voix communistes, 21 si l'on tient compte de la troisième circonscription du Nord, les communistes ayant subi des pertes dans les deux autres. Dans 16 autres départements, les communistes ont perdu. Reste le département des Vosges. On sait que socialistes et communistes y firent liste commune. On ne peut donc pas savoir si les communistes vosgiens ont perdu en influence électorale ou s'ils ont gagné. En tout cas, le bloc socialiste-communiste a perdu en pourcentage (ce qui est d'ailleurs tout à fait contraire à l'affirmation communiste qu'une alliance entre le P.C. et la S.F.I.O. attirerait plus de voix nouvelles qu'elle n'en repousserait d'anciennes). On peut donc compter les Vosges parmi les départements où les communistes ont perdu.

Nous voilà à 17 contre 21. La différence est suffisante pour faire une majorité. Elle n'est pas assez forte pour permettre, sur le plan où se place M. Jacques Armel, une règle aussi tranchante que celle qu'il nous propose.

Des conclusions auxquelles m'amènent ces réflexions critiques dont mon jeune confrère m'a donné l'occasion, il me paraît utile d'en retenir deux.

La première est qu'il est pour le moins exagéré de craindre de la décentralisation industrielle une sorte d'ensemencement du communisme. M. Jacques Armel considérera peut-être que j'abonde en son sens en écrivant qu'effectivement l'implantation d'entreprises industrielles se heurte dans certains départements à des craintes de ce genre. On en pourrait donner des exemples. Est-ce parce qu'on a la conviction que l'industrie amènerait avec elle le communisme ? Sans doute, mais on redoute moins, généralement, l'état d'esprit des ouvriers des nouvelles entreprises que le mécontentement qu'engendrera parmi les salariés des entreprises traditionnelles la connaissance qu'ils auront de la rémunération supérieure du travail dans les nouvelles usines implantées.

Les régions où l'on rencontre de l'hostilité à l'industrialisation ont conservé un régime fort proche de ce qu'on appelle traditionnellement l'économie naturelle qui est, on pourrait presque dire, par définition, le régime des salaires anormalement bas. Aussi, ce qui risque d'y engendrer un méconten-

tement social dont la propagande communiste pourrait tirer profit, ce n'est pas, pour parler avec quelque ironie paradoxale, « l'exploitation capitaliste » mais le regret de ne pas être soumis à cette « exploitation ».

Et voici l'autre conclusion : on dit souvent que le communisme est l'expression naturelle et spontanée de la classe ouvrière. Je ne le crois pas. Nul ne songe à nier l'influence du Parti communiste sur une large fraction de la classe ouvrière.

Mais cette influence a son origine moins dans l'expérience économique et sociale immédiate que dans la tradition historique et la propagande politique, celle-ci étant au moins aussi importante que celle-là.

En d'autres termes, et pour parler de façon assurément trop brève, ce ne sont pas les ouvriers qui vont au communisme, c'est le communisme qui va aux ouvriers. Des sociologues qui prendraient cette idée comme ligne directrice de leurs recherches, comme hypothèse de travail, arriveraient à des conclusions pleines d'intérêt. Et des enquêtes de ce genre seraient assurément utiles. Mais on en sait assez dès maintenant pour écrire ce que je viens d'écrire.

Il suffit en effet d'écouter ou de lire les propagandistes du communisme pour être fixé sur ce point. Il suffit de se référer à Lénine, lequel, après Kautsky d'ailleurs, assurait que les ouvriers étaient incapables d'arriver par eux-mêmes à l'idée socialiste (il ne disait pas encore communiste, mais le sens était le même). Et il ne disait pas cela des ouvriers résignés, apeurés et inorganisés des premières années de l'ère industrielle. Il visait tout spécialement les travailleurs groupés dans les syndicats pour défendre leurs intérêts. Un tel effort ne pouvait les élever qu'à la « conscience trade-unioniste », comme il disait avec mépris, et il pensait, non sans raison, tout comme ses épigones qui y mettront encore plus de violence, que le communisme ne rencontre pas dans la conquête des masses de pire obstacle que cette « conscience trade-unioniste ».

Lénine, là-dessus, n'en savait-il pas plus long, par expérience, que tant de nos beaux esprits qui prennent pour du marxisme scientifique une idée où s'amalgament, en dose variable, un peu d'anarcho-syndicalisme avec beaucoup de romantisme social ?

Emile ROCHE

Président du Conseil Economique.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S.

Le Stalinisme sans démenche

Le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. s'est tenu conformément aux règles de la technique et de la tradition stalinienne, avec cette seule différence que la « direction collective » a été substituée au despote. Au cours des trois années écoulées depuis la mort de Staline, le nouveau Secrétariat du Parti, agissant pour le compte du Politburo, a révisé, remanié, rénové à sa façon « l'appareil » afin de maintenir l'obéissance absolue de la base au sommet et de garantir au Congrès une unanimité à cent pour cent. L'oligarchie dirigeante s'étant partagé les rôles, ses orateurs ont lu les textes préparés par les services compétents de l'Etat et mis en valeur les slogans du jour que les congressistes ont applaudis à tout rompre. L'unité « monolithique » du Parti s'affirme une fois de plus, abstraction faite des exécutions capitales et des incarcérations ou déportations auxquelles il a fallu recourir entre les deux derniers congrès. Staline n'eût pas travaillé mieux et les stalinien prouvent qu'on peut se passer de Staline pour un résultat identique et en usant de procédés relativement moins atroces.

**

Le rapport du Secrétariat, présenté par Khrouchtchev, a dû exiger plusieurs mois de travail dans les bureaux du Comité central. Il tient dix pages pleines et compactes grand in-folio de la *Pravda*, et Khrouchtchev a mis sept heures pour en donner lecture. Beaucoup plus de temps sera nécessaire à l'analyser, à en discerner les intentions et dégager les grandes lignes. Mais d'ores et déjà, une observation s'impose : contrairement à ce que dit la presse commentant les résumés transmis en hâte, le rapport ne contient rien qui mérite d'être considéré comme une révision de la doctrine du Parti ou comme un tournant de sa politique. Il y a du nouveau, mais dans l'ordre pratique et empirique.

En effet, Khrouchtchev se borne à mettre l'accent sur des banalités rebattues quand il décou-

vre que la guerre n'est pas inévitable ou que la révolution peut s'accomplir (pour commencer) sans violence. Tout le verbiage sur la guerre et sur la paix, dont le monde est abasourdi depuis bientôt dix ans, n'a d'ailleurs aucune consistance : il va de soi que l'U.R.S.S. ne saurait prendre l'initiative d'une guerre générale, ses dirigeants n'ayant aucun goût pour le suicide ; et quant à une initiative des U.S.A. en pareille matière, mieux vaut n'en pas parler. Ce raisonnement, tenu dès 1947 et 1948, n'a convaincu personne, mais tous les faits, depuis lors, l'ont amplement justifié, confirmant aussi toute une argumentation à l'appui. Les vains propos sur le danger de guerre sont donc dénués d'intérêt autant que les vains propos sur les chances de paix : la co-existence est un état de choses n'impliquant ni paix classique, ni guerre ouverte, et dont la fin reste imprévisible. La révolution par des moyens pacifiques n'est pas non plus une trouvaille.

Les communistes peuvent prendre le pouvoir sans faire usage de leurs armes, on le sait par expérience : mais ils ne peuvent le garder que par la force et par la terreur. La révolution d'Octobre s'est accomplie sans effusion de sang, pour ainsi dire : « *Il était facile de commencer la révolution dans un pays pareil. C'était plus aisé que de soulever une plume* », a reconnu Lénine. Mais ensuite, le sang devait couler à torrents. L'économie de violence réalisée avant le coup d'Etat que préméditent partout les communistes ne dispense pas d'une orgie de violence quand le communisme veut passer de la théorie à la pratique et réaliser son programme contre nature. On l'a vu à Prague après l'avoir vu à Pétersbourg et à Moscou, compte tenu de conditions différentes. Khrouchtchev spéculait sur la cécité des partis dégénérés susceptibles de former une coalition avec les communistes, sachant à qui reviendrait le dernier mot. Son couplet sur la révolution pacifique n'a pas le sens d'une évolution mais plutôt d'un avertissement si l'auditoire occidental a des oreilles pour entendre et des cerveaux pour penser.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le porte-parole du Politburo a promis aux sujets soviétiques la journée de sept heures pour l'année prochaine : la même promesse avait été formulée en 1927, à la veille du dixième anniversaire de la révolution. Si elle est tenue en 1957, ce sera donc avec trente années de retard. Khrouchtchev a encore annoncé toutes sortes d'améliorations hypothétiques du niveau de vie pour un proche avenir : on connaît l'aptitude communiste à conjuguer les verbes au futur. L'an prochain, cela fera quarante ans que dure leur imposture. Enfin, le prolix orateur a dénoncé, une fois de plus, le « culte de la personnalité », c'est-à-dire implicitement et hypocritement le culte abject de Staline, et vanté l'excellence de la « direction collective », c'est-à-dire de l'équipe dictatoriale dont il fait partie. Mais à cet égard son discours se trouve éclipsé par celui de Mikoïan, autre membre de ladite équipe.

**

En vertu d'un *crecendo* bien réglé, il revenait à Mikoïan de parler sinon un peu plus franchement, du moins un peu plus explicitement que Khrouchtchev, traitant du régime intérieur, et de prononcer le nom secrètement exécré de Staline, de condamner en quelque mesure les pompes et les œuvres staliniennes. Depuis trois ans, un déboulonnage graduel et relativement discret suivait son cours afin de ramener à de plus justes proportions la stature du tyran disparu. Il a fallu ces trois années de préparation patiente pour en venir à mettre en cause ouvertement Staline et ses stalinerie, sinon le stalinisme. Encore la clique gouvernementale ménage-t-elle des transitions, procédant avec prudence et empirisme pour faciliter le tournant. Mais enfin, le nom fatal est lâché, auquel tout le monde pensait et que personne n'osait dire, des allusions suffisantes aux aberrations et aux crimes de Staline sont faites pour libérer les esprits d'une certaine terreur posthume.

Pourquoi ce rôle mémorable a-t-il été imparti à Mikoïan ? La question n'a peut-être aucune importance. Si le choix implique une raison, la plus plausible serait que Mikoïan est le seul Caucasiens du Politburo actuel et donc le mieux indiqué pour discréditer Staline (la moitié environ de la population de Tiflis, capitale de la Géorgie, est arménienne). On comprend maintenant pourquoi Mikoïan a passé ses vacances en Yougoslavie, quand on lit le télégramme approuvateur adressé par Tito au Congrès de Moscou. L'opération fut bien concertée, bien exécutée, mais Tito est-il désormais suffisamment rassuré pour rendre à Khrouchtchev et à Boulganine leur politesse et leur visite ? On le saura en temps utile. Pour l'heure, les coups portés à la légende de Staline retiennent l'attention universelle.

Mikoïan a dû avouer que la « direction collective » avait cessé d'exister pendant une vingtaine d'années, ce qui implique usurpation du pouvoir par un seul homme et par des moyens que les héritiers de cet usurpateur n'ont pas encore le courage de révéler. Mais à propos des médecins du Kremlin, puis des tchékistes de Moscou, de Leningrad et de Tiflis, il a été dit officiellement que ces moyens étaient abominables. Et l'on sait de toute certitude que la torture et la mort figuraient dans l'argumentation courante de Staline, les pénitenciers de toutes sortes appartenant au système de la torture. Mikoïan a levé le tabou qui couvrait l'ignoble *Histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S.*, attribuée à Staline de son vivant mais qu'il n'a même pas été capable d'écrire, et les indignes *Problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S.*, l'œuvre ultime du « maître », chose illisible que les sta-

liniens hier encore se croyaient tenus de porter aux nues.

Les staliniens, c'est-à-dire Mikoïan et Khrouchtchev en personne, Kaganovitch et Boulganine comme Vorochilov et Molotov, complices apeurés mais actifs de la brute sinistre qui a fait trembler tant de millions d'innocents pendant près d'un quart de siècle. Ils veulent conserver à leur manière l'héritage de Staline, s'appropriant les avantages du stalinisme en se débarrassant des désavantages, ils entendent continuer le stalinisme en éliminant les traits démentiels. Aussi Mikoïan a-t-il laissé entrevoir une révision générale des notions arbitraires imposées sous Staline, sur les plans politique, historique, philosophique et juridique. Mais il n'est toujours pas question de rétablir dans leurs droits la vérité et la justice, même relatives, abolies par Staline, d'instaurer des libertés essentielles, même relatives, déjà supprimées en partie du temps de Lénine, de répudier en un mot le stalinisme dans son ensemble.

Sous prétexte d'histoire et non de justice, Mikoïan a brusquement et obliquement réhabilité deux des notoires victimes communistes de Staline : Stanislav Kossior et Antonov-Ovsienko, parmi des milliers d'autres. Pourquoi ces deux-là, mais pourquoi pas eux, et pourquoi deux autres ? Le Politburo a ses raisons que la raison ignore et peut-être, en l'occurrence, n'y a-t-il pas de raisons. Il fallait bien commencer par ceux-ci ou par ceux-là, et l'on se demande naturellement de tous côtés jusqu'où les « sans-scrupules conscients » de Moscou vont se permettre d'aller. La réhabilitation publique simultanée du Comité central communiste polonais, entièrement exterminé par Staline, et celle de Bela Kun aussitôt après, semblent annoncer toute une série de mesures analogues. Il est pourtant difficile d'imaginer une réhabilitation officielle des membres du Politburo de Lénine, mis à mort par ordre de Staline avec l'approbation des staliniens du Politburo actuel, ni des accusés des trois principaux procès de l'opposition (en 1936, 1937 et 1938). Mais de quoi les cyniques disciples de Staline ne sont-ils pas capables ?

Leur intention explicite est de récrire l'histoire du Parti, de la révolution d'Octobre et du régime soviétique, d'où Staline les avait exclus pour mieux se mettre lui-même en évidence avec la médiocrité et la bassesse qui le caractérisent. Ils ont besoin, à cette fin, de ressusciter certaines des *dramatis personae* que Staline avait rayées non seulement du nombre des vivants mais aussi du nombre des morts. La plupart des victimes du terrorisme stalinien ayant été sacrifiées sans forme de procès, ils n'auront que l'embaras du choix. Mais s'ils persistent à passer sous silence Trotski et Racovski, Zinoviev et Kamenev, Radek et Piatakov, Boukharine et Préobrajenski, Rykov et Tomski, Toukhatchevski et Iakir, ou s'ils s'obstinent à les calomnier sans vergogne, ils perpétueront là encore un des pires aspects du stalinisme et discréditeront par avance les nouveaux livres d'histoire que composent laborieusement leurs serviteurs.

Tous les orateurs du Congrès ont répété comme des perroquets les sempiternelles formules

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

élaborées par le Politburo et que contenait le rapport de Khrouchtchev, tant sur la politique intérieure que sur la politique extérieure : contre le culte de la personnalité, pour la direction collective, contre la guerre, pour la coexistence pacifique, poncifs maintes fois ressassés, outre les clichés plus récents sur le retour à Lénine et au léninisme, la révolution sans violence, l'amélioration des rapports avec le monde capitaliste dont la technique et la production ont soudain cessé de stagner. A peine faut-il mentionner les vantardises habituelles sur l'invincibilité de l'U.R.S.S. et ses progrès économiques vertigineux. Dans cet énorme fatras monotone et fastidieux, on discerne des thèmes où s'esquissent les prochaines manœuvres soviétiques de grande envergure sur le plan international : elles

tendront à défaire la coalition des démocraties occidentales, en particulier à l'occasion du voyage de Khrouchtchev et de Boulganine à Londres en avril, et à circonvier les partis socialistes susceptibles de se prêter éventuellement au « front populaire », étape nécessaire vers la soi-disant « démocratie populaire » dans les circonstances présentes.

Le Congrès dure encore et le compte rendu n'est pas complet au moment où ces lignes sont écrites. On en sait assez, cependant, pour n'être pas dupe du stalinisme qui continue sans la démenche homicide de Staline, plus souple et nuancé, donc plus dangereux que jamais *Ca-veant consules...*

B. SOUVARINE.

L'économie soviétique en 1955

La production industrielle ; la consommation ; le revenu national et les investissements ; le problème de la main-d'œuvre.

FINIRA-T-ON par voir un peu plus clair dans les innombrables mystères de l'économie soviétique ? Trois documents capitaux sont maintenant à notre disposition : le budget pour 1956, le nouveau plan quinquennal et le bilan économique de 1955 (nous avons commenté les deux premiers dans nos nos 145 et 146), et les résultats d'ensemble du plan qui vient d'arriver à son terme seront probablement communiqués d'ici peu de mois. Les dirigeants soviétiques comblent le monde de documents et... d'énigmes. Mais à force de nous prodiguer ainsi ce dont ils étaient si avares du temps de Staline, ils multiplient les possibilités de procéder à des comparaisons et à des recoupements. Si ces recoupements ne permettent pas toujours de trouver la vérité, ils facilitent en tout cas le dépistage du mensonge.

Puisque les résultats de 1955 sont ceux de la cinquième année du quinquennat qui vient de

s'achever, on a d'ores et déjà la possibilité d'apprécier les réalisations du P.Q. de 1951-1955. Nous le ferons lorsque le rapport officiel qu'on attend nous fournira des données complémentaires. Avant de juger l'accomplissement du dernier plan, nous pourrions, sur la base du bilan de 1955 (presse soviétique du 30 janvier dernier), mettre en relief certains faits dont l'intérêt n'échappera à personne.

La production industrielle

Nous croyons utile de comparer les pourcentages d'accroissement de l'année dernière avec ceux prévus par le plan et avec ceux des dernières années de l'avant-dernier P.Q. (1946-1950).

En ce qui concerne les industries de base, la situation se présente comme suit :

Industries de base (accroissement annuel)

	1947/48	1949/50	Prévisions du dernier P. Q.		Prévisions du nouveau P. Q.	
			1953/54	1954/55	1953/54	1954/55
Toutes les industries (a).....	27 %	23 %	12 %	13 %	12 %	10 %
Fonte	22 %	17 %	13 %	9 %	11 %	9 %
Acier	28 %	17 %	10 %	8 %	9 %	9 %
Laminés	28 %	16 %	11 %	9 %	10 %	9 %
Charbon	14 %	11 %	7 %	8 %	13 %	9 %
Pétrole	13 %	13 %	14 %	12 %	19 %	14 %
Electricité	16 %	16 %	13 %	11 %	13 %	14 %

(a) Industries de transformation comprises.

Les industries de base ont donc, en 1955, respecté la cadence annuelle prescrite par le P.Q. Cette cadence s'est ralentie par rapport au plan précédent (1946-1950), ce qui est naturel puisque le premier plan d'après guerre était un plan de reconstruction, destiné en grande partie à remettre en état un équipement déjà existant. D'autre part, les pourcentages d'accroissement s'ame-

nuisent à mesure que s'élève la base à partir de laquelle on les calcule. C'est pourquoi les pourcentages du plan qui vient d'être lancé traduisent des chiffres absolus plus élevés, bien qu'ils soient en partie inférieurs à ceux du plan précédent.

La situation n'est pas la même en ce qui concerne les industries travaillant pour la consommation.

Industries de consommation
(accroissement annuel)

	1947/48	1949/50	Prévisions du dernier P. Q.	1953/54	1954/55	Prévisions du nouveau P. Q.
Cotonnades	24 %	8 %	10 %	6 %	6 %	5 %
Lainages	28 %	3 %	9 %	17 %	3 %	9,5 %
Chaussures	23 %	24 %	9 %	7 %	7 %	10 %
Viande	25 %	35 %	15 %	9 %	3 %	13 % (a)
Beurre	37 %	7 %	12 %	2 %	18 %	14 % (a)
Huile	33 %	14 %	13 %	11 %	(?)	11 %
Sucre	70 %	23 %	13 %	(?)	31 %	14 %

(a) Ces chiffres ne peuvent être comparés à ceux des années précédentes, en raison du changement de rubrique que nous commentons dans notre article du n° 146.

Les pourcentages d'accroissement de l'année écoulée sont assez largement inférieurs à ceux prévus par le plan. Le chiffre relatif au beurre (18 %) est absolument insolite : il oscillait entre 2 % et 6 % depuis 1951, et la situation de l'élevage ne le justifie nullement. Le silence quant à la production de l'huile indique qu'il n'y a pas eu d'accroissement. Les prévisions pour le quin-quennat qui s'ouvre sont aussi optimistes que celles du plan précédent : on sait depuis vingt-cinq ans à quoi s'en tenir quant aux promesses.

Il suffit de comparer rapidement les deux ta-

bleaux ci-dessus pour être fixé. Tandis que les industries de base sont fidèles à la cadence prescrite, celles qui travaillent pour la consommation ne la respectent guère; le décalage est parfois étourdissant.

La consommation

Le tableau ci-dessous résume la progression des ventes au détail au cours des dernières années. Le ralentissement saute aux yeux :

Progression des ventes au détail

	1951/52	1952/53	1953/54	1954/55	Promesses du nouveau P. Q.
Total	10 %	21 %	18 %	5 %	8 %
Viande et charcuterie.....	10 %	36 %	16 %	7 %	14 %
Poisson	13 %	8 %	18 %	14 %	10 %
Beurre	17 %	36 %	7 %	(a)	10 %
Autres matières grasses.....		19 %	22 %	(a)	10 %
Lait et produits laitiers.....	17 %	(a)	10 %	25 %	28 %
Œufs	9 %	16 %	6 %	17 %	27 %
Sucre	26 %	23 %	10 %	(a)	11 %
Fromage	(a)	28 %	13 %	8 %	26 %
Cotonnades	(a)	22 %	18 %	(a)	6 %
Lainages	(a)	18 %	25 %	(a)	22 %
Soieries	20 %	45 %	28 %	4 %	(?)
Chaussures	15 %	29 %	22 %	3 %	10 %
Vêtements	11 %	29 %	22 %	9 %	(?)
Bonneterie	17 %	23 %	23 %	8 %	(?)
Bas et chaussettes	11 %	31 %	24 %	8 %	(?)

(a) Chiffre non communiqué, donc insignifiant ou négatif.

Pour la plupart des produits, l'accélération des ventes est la plus forte en 1953 par rapport à 1952, au lendemain de la mort de Staline, lorsque les successeurs durent faire semblant de changer d'orientation en promettant le « cours nouveau ». Le ralentissement, déjà perceptible en 1954, devient une chute verticale en 1955. Le nombre des données non communiquées, devenues rares depuis 1953, se multiplie à nouveau. Quand un gouvernement qui attache tant de prix à la propagande s'abstient de publier un chiffre, on sait ce que ne pas parler veut dire. Nous espérons que les « experts », toujours prêts à chanter les louanges de l'U.R.S.S., auront l'élémentaire honnêteté de communiquer ces chiffres décevants à leurs lecteurs, qu'ils se bornent jusqu'ici à

gaver des promesses mensongères faites pour un avenir qui recule toujours. Ils avaient salué le « cours nouveau » par des fanfares d'allégresse; pourquoi n'ont-ils pas encore dit qu'il est enterré depuis dix-huit mois au moins ?

Le bilan de 1952 s'abstenait de parler du salaire réel en indiquant vaguement que le « revenu par tête » des salariés avait augmenté de 7 %. Le bilan économique de 1953 (année du « cours nouveau ») faisait état d'un relèvement du *salaire réel* de l'ordre de 10 %. Le bilan de 1954 indiquait une augmentation de 5 % du *salaire réel*. Cette fois-ci, pour 1955, on cherche en vain le mot « *salaire réel* » : le communiqué énumère tous les avantages sociaux, les différentes allocations, y compris la formation professionnelle

gratuite et les vacances payées, pour constater en fin de compte que, grâce à tout cela, « la somme totale des revenus » (pas un mot du salaire réel!) s'est accrue de 3 % en ce qui concerne les ouvriers et les employés, et de 7 % pour les paysans. Le tableau relatif aux ventes au détail qu'on vient de lire, explique ce silence.

Revenu national et investissements

Le revenu national se serait accru, à en croire le bilan, de 10 % par rapport à 1954. Nous avons souvent souligné ici l'in vraisemblance des pourcentages officiels en ce qui concerne l'accroissement du revenu national. L'évolution des rentrées budgétaires, lesquelles représentent un peu plus de 85 % du revenu national, contredit ces pourcentages. Les rentrées budgétaires de 1955 dépassaient de 6 % celles de 1954, et ce chiffre reflète sans aucun doute le mieux l'augmentation du revenu national, qui a évolué comme suit au cours des dernières années :

	Rentrées budgét.	Pourcent. officiel du revenu national
1951	+ 11 %	+ 12 %
1952	+ 6 %	+ 11 %
1953	+ 8 %	+ 8 %
1954	+ 3 %	+ 11 %
1955	+ 6 %	+ 10 %

Les investissements effectués par l'Etat (ceux provenant de l'autofinancement sont pratiquement insignifiants) marquent un ralentissement sensible. Voici les pourcentages officiels :

1951	+ 12 %
1952	+ 11 %
1953	+ 4 %
1954	+ 15 %
1955	+ 6 %

Ce ralentissement confirme ce que nous disions dans le précédent numéro, à savoir qu'une fraction croissante des sommes consacrées au financement de l'économie nationale sert à combler des déficits et ne peut, par conséquent, être investie. Dans son discours budgétaire du 26 décembre dernier, le ministre des Finances Zverev a d'ailleurs avoué que le pourcentage des entreprises déficitaires est le suivant :

Grosse construction mécanique	17,7 %
Matériaux de construction	20,4 %
Denrées alimentaires	25,5 %

A la lumière de ces aveux, on comprend mieux le silence dont M. Zverev entoure depuis quelques années les bénéfices effectivement réalisés, voire les rentrées budgétaires au titre du prélèvement sur les bénéfices.

Le problème de la main-d'œuvre

Une économie mal gérée et non rentable doit, si elle veut accomplir les tâches qu'on lui impose, faire appel à une main-d'œuvre plus nombreuse que prévue. Voici comment ont évolué

les effectifs salariés au cours des dernières années (en millions de personnes) :

	Effectifs	Accrois ^t	
Fin 1950.....	39,2	—	} Moyenne annuelle : + 1,7
— 1951.....	40,8	+ 1,6	
— 1952.....	41,7	+ 0,9	
— 1953.....	44,8	+ 3,1	
— 1954.....	46,8	+ 2,2	
— 1955.....	47,9	+ 1,1	
Prévu par le P.Q. pour 1955	45,1		} 0,5 moyenne 1,2 par an en
Dépassement du plan..	2,8		

Pour réaliser le P.Q. tant soit peu, il a donc fallu, en moyenne, plus d'un demi-million de salariés supplémentaires par an. Même en considérant que sur les 3,1 millions dont l'effectif s'est accru en 1953, 1,4 million fut affecté à l'agriculture (M.T.S.), il reste un dépassement non agricole de 1,4 million, soit de près de 300.000 par an. Le plan que le congrès du P.C. de l'U.R.S.S. vient de ratifier prévoit que le nombre des salariés devra atteindre 55 millions en 1960, soit une augmentation de plus de 7 millions par rapport à 1955, ou de 1,4 million par an en moyenne. S'il faut, pour le nouveau plan, également une main-d'œuvre supplémentaire annuelle de 300.000 personnes, soit d'environ 1 million et demi en cinq ans, on se demande où le régime compte la trouver puisqu'il entre à présent dans la période des classes creuses dues à la dénatalité des années de guerre 1941-1945. Les apprentis âgés de quinze ans vont se raréfier à vue d'œil. D'ici deux ou trois ans, le nombre de jeunes spécialistes sortant des écoles professionnelles et techniques (à l'exception de ceux qui pousseront leurs études jusqu'à l'âge de vingt ans et au delà) commencera à s'amenuiser à nouveau, tout comme entre 1948 et 1952, lorsqu'il s'agissait de payer le massacre des « koulaks » des années 30.

Les Khrouchtchev et Boulganine n'ignorent point cette impasse. Ils la connaissent si bien que dès maintenant le bilan de 1955 se livre à un nouveau camouflage. Le nombre des jeunes spécialistes sortant des écoles et versés dans les entreprises figure dans chacun des rapports annuels. C'est grâce à ces indications que nous avons pu déceler dès 1952 (1) les classes creuses de la « dékoulakisation » et la remontée à partir de 1953. La question nous paraît assez importante pour que nous en reparlions sans nous excuser de répéter des chiffres déjà produits.

Voici comment se présentent les effectifs des jeunes spécialistes et techniciens transférés chaque année des écoles aux entreprises.

1946	382.000
1947	790.000
1948	1.000.000
1949	723.000
1950	494.000
1951	363.000
1952	326.000
1953	320.000
1954	700.000 ou 570.000 (?)
1955	640.000 ou 650.000 (?)

Après le maximum de 1948 (cette promotion comprend sans doute des classes obligées de rat-

(1) Cf. nos nos 69 (juin 1952), 84 (mars 1953), 105 (mars 1954) et 136 (septembre 1955).

traper après la guerre les études empêchées par la guerre), la baisse atteint son fond en 1953, vingt ans après la fin de la dénatalité provoquée par le massacre des koulaks. La brusque remontée en 1954 pouvait paraître étrange parce que trop brutale, mais nous manquons, voici un an, d'éléments pour critiquer ce chiffre de 700.000 avec tant soit peu de pertinence. Le bilan de 1955, publié le 30 janvier dernier, nous fournit ces éléments.

Au chapitre qui indique habituellement le nombre de jeunes spécialistes (chapitre traitant de la main-d'œuvre et du rendement), on trouve le nombre de 650.000. Au chapitre suivant, consacré au revenu national et au niveau de vie, on remarque tout à coup la phrase que voici, qui vient comme un cheveu sur la soupe :

« *Les établissements spéciaux de l'enseignement supérieur et secondaire ont sorti, en 1955, environ 640.000 jeunes spécialistes, soit 70.000 de plus qu'en 1954.* »

La différence entre 640.000 et 650.000 n'est pas considérable : on se console facilement de ces à peu près dans les statistiques soviétiques. Mais ce qui est plus grave, c'est l'indication : « 70.000 de plus qu'en 1954 ». En ce cas, le chiffre produit l'année dernière — 700.000 — est évidemment faux... faux, c'est une façon de parler. Il n'y a jamais de chiffres faux dans les statistiques soviétiques ; on les rend simplement incomparables en confondant ou en scindant des rubriques. En tablant sur les chiffres fournis pour 1955, c'est-à-dire : 70.000 de plus qu'en 1954, on trouve pour 1954 entre 570.000 et 580.000 jeunes spécialistes, au lieu des 700.000 indiqués voici un an.

En tout cas, les 700.000 indiqués pour 1954 semblent moins probables que les 570.000 ou 580.000 calculés sur la base des données les plus récentes. La remontée observée depuis 1953 correspondrait à peu près à la reprise de la natalité après la « dékoulakisation ». Mais à partir de cette année-ci, et de 1957 surtout, il y aura le nouveau creux de la guerre. La pénurie de main-d'œuvre demeurera le problème dominant des années qui viennent. Ce n'est qu'à partir de 1960 que les écoles techniques pourront à nouveau fournir à l'économie des contingents normaux. Mais ce sera après que le plan quinquennal qui vient d'être lancé sera arrivé à son terme. Pendant l'exécution du plan actuel, la main-d'œuvre fera défaut.

Nous croyons utile de rappeler que les plans quinquennaux précédents avaient été financés, pour les investissements, par le pillage de l'économie rurale russe avant la guerre et par le pillage des pays annexés ou « satellitisés » depuis la guerre. Ils avaient été alimentés en main-d'œuvre par le formidable réservoir rural avant la guerre et, après la guerre, par l'innombrable armée d'esclaves que fournissaient les prisonniers de guerre (Allemands et Japonais surtout) et par la main-d'œuvre des régions annexées et des pays satellites. La mortalité élevée dans les camps de concentration priva le Kremlin peu à peu de cet indispensable appoint. Après la mort de Staline, lorsque la main-d'œuvre supplémentaire disponible était tombée, en 1952, à 900.000 seulement, la suspension des « grands travaux staliniens de transformation de la nature » fournit des recrues nouvelles, de même que la liquidation d'une partie des camps de concentration.

Maintenant, les réserves humaines se réduisent, tout comme s'amenuise le fonds d'investissement. La pompe aspirante ne trouve plus rien à aspirer, ni hommes ni capitaux.

LUCIEN LAURAT.

BIBLIOGRAPHIE

D.D.R. — ALLEMAGNE DE L'EST, par Georges Castellan (Collection Esprit, Éditions du Seuil, Paris, 1955, 413 pages).

Ce livre se veut l'analyse sans commentaire de la réalité géographique, politique, économique et sociale qu'est aujourd'hui l'Allemagne de l'Est. L'est-il ? Oui.

Mais, en fait, ce n'est guère un livre. C'est une série de monographies orientées par Georges Castellan ; orientées dans l'acception méthodologique du mot, alors que l'introduction d'Edmond Vermeil l'est nettement dans le sens idéologique (neurtraliste).

Voici, groupées par auteurs, les diverses monographies de l'ouvrage :

R.P. Calvez : l'idéologie marxiste et la tradition nationale allemande ; la vie politique et les partis (le parti d'unité socialiste S.E.D.) ; la justice et la loi ; l'enseignement et la formation de l'homme nouveau.

Georges Castellan : la zone soviétique d'occupation en Allemagne ; la classe ouvrière ; vers l'unité ? (conclusion).

André Lewin : les classes moyennes (Mittelstand) ; une nouvelle culture allemande progres-siste.

Roland Ruffieux : la politique soviétique (les réparations) ; un nouvel appareil de production.

R.P. Barth : les églises.

Witold Zyss : la politique soviétique (les aspects purement politiques).

Jacques Bugnicourt : la paysannerie.

Klaus Altmeyer : la vie politique et les partis (les partis « bourgeois »).

« X » : l'appareil étatique.

Ayant pris le livre en main avec grande méfiance, l'ayant lu avec plus grande attention encore, je ne puis que constater le louable et constant effort d'objectivité de l'équipe groupée autour de Georges Castellan. Chaque monographie est complète, claire et équilibrée.

Quelques insuffisances toutefois chez « X » et chez Castellan : la remilitarisation systématique et l'industrie de guerre ne sont pas assez soulignées, la répression draconienne du soulèvement du 17 juin 1953 est à peine mentionnée et l'omniprésence hallucinante de la police politique (S.S.D.) est presque omise ; par contre, il est fait trop de cas des « réalisations sociales » du régime.

A la fin, Castellan pose que la division de l'Allemagne a été le résultat de la rupture entre alliés — c'est une lapalissade — mais il ne dit pas nettement à qui incombe la responsabilité de cette rupture. Certes, il admet que les Russes ont administré leur zone jusqu'en 1948 en interprétant « à leur manière » les principes de Potsdam. Puis il ajoute que « la responsabilité en incombe autant aux contradictions et aux lacunes des accords ». Dire cela, c'est aller ou trop loin ou pas assez loin. Somme toute, c'est la rançon de vouloir « analyser sans expliquer ».

Ne pas prendre position, accepter tels quels les renseignements, qu'ils proviennent d'Occident ou d'Orient, voilà le permanent souci des auteurs. Et cela les conduit à réussir une gageure : les faits qu'ils présentent sont en eux-mêmes suffisamment éloquentes et permettent au lecteur impartial de prendre position hardiment et nettement contre l'immonde farce qu'est la D.D.R., la « République Démocratique Allemande ».

A. D.

La guerre la plus probable :

La guerre politique

Un rapport de M. Jacques Freymond au Congrès libéral suisse

LE 14 janvier 1956, à la réunion du Congrès libéral suisse, M. Jacques Freymond, professeur à l'Université de Lausanne et directeur de l'Institut des Hautes Etudes Internationales à Genève, a présenté un long rapport sur la défense nationale de la Confédération Helvétique. L'analyse qu'il y a faite des formes modernes de la guerre est valable pour tous les pays d'Europe et du monde, et ce qu'il a dit sur la préparation de l'esprit public à la guerre politique, tout en s'appliquant spécialement à son pays, ne vaut pas que pour la Suisse. Nous donnons ici les passages de son remarquable rapport dont la portée dépasse les problèmes particuliers de la défense nationale helvétique. Signalons à nos lecteurs que M. Jacques Freymond est l'auteur d'un excellent petit livre intitulé : *Lénine et l'impérialisme* (Librairie Payot, Lausanne, 1951), ainsi que d'un ouvrage sur La politique étrangère des Etats-Unis, de Roosevelt à Eisenhower (Edition Droz, Genève, 1954.)

TOUTE étude des problèmes que pose notre défense nationale implique tout d'abord une définition du type de guerre que nous aurions à affronter. La tâche n'est pas aisée. La guerre qui menace notre monde contemporain revêt, de par les caractères mêmes des puissances qui pourraient s'opposer ou qui s'opposent déjà, des formes diverses dont l'apparente nouveauté paraît surprendre parfois la pensée militaire traditionnelle.

Comment caractériser ces diverses formes de guerre ? Par les armes qui seront utilisées : armes atomiques, armes traditionnelles, armes politiques. De telle façon que nous pourrions avoir à faire face à trois types de guerre : *guerre atomique* où les armes nucléaires ou même thermo-nucléaires pourraient être utilisées sur le plan stratégique; *guerre du type traditionnel* d'où la crainte de représailles excluerait l'emploi de l'arme atomique stratégique; *guerre politique* dont l'objectif est la désagrégation des structures politiques, économiques et sociales d'un adversaire par des actions de caractère révolutionnaire. Ces trois types de guerre peuvent parfaitement se combiner dans ce qui serait alors la *guerre totale*, mais elles peuvent également être conduites séparément. Toutes les solutions sont en effet possibles : on peut imaginer que, reculant devant la guerre totale, des adversaires renoncent à engager des armes thermo-nucléaires pour n'utiliser que des armes nucléaires. On peut imaginer que la crainte de la généralisation du conflit ne les incite à poursuivre les guerres « marginales » qui ont été un des traits caractéristiques de ces dix dernières années. On peut penser enfin que, gardant armes atomiques et armées en réserve, les puissances concentreront leurs efforts sur la guerre politique, portant la bataille à l'intérieur même des Etats qu'il s'agira de conserver dans une zone d'influence économique et politique ou au contraire d'arracher à l'adversaire. Guerre politique qu'il ne faut pas confondre avec les classiques luttes diplomatiques auxquelles les puissances se livraient dans les périodes dites de paix.

Or, c'est bien cette dernière éventualité, celle

du recours à la guerre politique, qui paraît la plus vraisemblable. Qu'on en juge par les événements qui se sont déroulés au cours de ces dernières années, et plus particulièrement dans ces derniers mois. Rares sont les conflits ouverts; et encore ces conflits sont-ils, comme en Corée ou en Indochine, localisés géographiquement par la volonté des belligérants. Partout ailleurs, en revanche, une lutte se déroule qui revêt les aspects les plus divers. Tantôt, ce sont des opérations de guérillas comme en Malaisie, en Birmanie ou dans certaines régions de l'Afrique. Tantôt s'agit-il de mouvements d'opinion apparemment spontanés mais soigneusement préparés, ou d'actions revendicatrices à objectif politique, économique ou social. A quoi répliquent des pactes régionaux qui visent à grouper un certain nombre d'Etats en des alliances d'un caractère militaire plus encore que politique, et cela sous l'égide de quelque grande puissance.

Dans cette guerre politique, l'Union Soviétique a pour l'instant l'avantage. Rien de surprenant à cela. Puissance révolutionnaire, elle peut laisser à l'arrière-plan la guerre atomique, la « guerre des armées », puisqu'elle a une conception de la guerre politique, puisque depuis longtemps elle a mis au point les techniques et les instruments et qu'elle sait comment utiliser les contradictions politiques, économiques et sociales auxquelles n'échappe aucun pays. Tandis que ses adversaires, qui ne savent pas encore qu'il est possible de conquérir des pays sans engager des armées, se laissent enfermer par défaut d'imagination ou plus simplement par insuffisance de lucidité, dans les catégories désuètes, dépassées de guerre et de paix.

Aussi sont-ils battus à chaque coup. Font-ils des pactes, en bons diplomates d'ancien régime, d'avant 1917 ? Aussitôt l'édifice diplomatique est menacé de l'intérieur, par une action « populaire » contre le gouvernement signataire du pacte. Veulent-ils résister par la force ? Comme ils ne disposent pas d'autres moyens que les armes atomiques ou les armées, ils apparaissent aussitôt comme les responsables d'un cataclysme dont les peuples ne veulent pas. Cherchent-ils à négocier pour arriver à une paix générale ? C'est pour s'en voir offrir un succédané sous la forme d'une « coexistence pacifique » qui n'implique pas la renonciation à la guerre politique.

Ce développement de la guerre politique et l'effacement progressif qui en résulte de la distinction nécessaire entre guerre et paix, pose à notre pays, comme aux autres d'ailleurs, des problèmes très difficiles. Nous devons nous préparer à nous défendre au cas où nous serions impliqués dans une guerre globale d'un type atomique. Nous devons savoir quelle sera notre conduite en cas de guerre « marginale » affectant notre pays ou des pays voisins. Nous devons être prêts enfin et surtout à maintenir l'existence de notre nation dans une période de guerre politique.

M. Freymond étudie ensuite les problèmes techniques que pose la défense militaire de la Suisse contre une agression éventuelle, puis il aborde la question de la défense politique et spirituelle.

Redressement de l'esprit public

Nous n'avons évoqué jusqu'ici que les problèmes qui touchent à l'organisation de l'armée proprement dite, d'une armée ayant à affronter une guerre du type atomique ou traditionnel.

La guerre qui menace le plus immédiatement est, nous l'avons dit, une guerre *politique*. Cette menace, nous la sentons si directement, que nous sommes tous convaincus que le problème le plus important n'est pas tant militaire ou financier que politique. Et c'est pourquoi il ne faut pas hésiter à souligner avec une certaine brutalité qu'aucun projet de réorganisation de l'armée n'a de chance d'être non pas tant accepté que compris et soutenu sans un redressement préalable de l'esprit public. La bataille, à livrer avant tout dans la jeunesse, avec la jeunesse, a un seul objectif : redonner à notre communauté nationale sa cohésion en pénétrant ses membres de la conscience de sa nécessité et de sa mission. C'est là un vieux problème.

Nous savons à quel point nous sommes sensibles aux influences étrangères. La Suisse romande, où les journaux français sont largement diffusés, subit, à l'heure actuelle très particulièrement, une influence intellectuelle qui a des incidences politiques (1). Et si la Suisse allemande, qui a passé par une sévère et cruelle cure de désintoxication, se sent plus indépendante pour l'instant, peut-elle assurer qu'il en sera toujours ainsi ? Or, cette sensibilité à des influences extérieures fort diverses, sensibilité qui peut être exploitée, et qui l'est, par des appareils de propagande toujours plus efficaces, menace l'existence même de notre Confédération.

Menace pour notre lien fédéral tout d'abord, étant donné la diversité des réactions des différentes parties du pays aux fluctuations de la situation internationale. Certaines manifestations, certaines polémiques de ces derniers mois révèlent des différences de climat entre Suisse allemande et Suisse romande, je dirais plus, entre Suisse allemande et canton de Vaud, génératrices d'inquiétude, de trouble ou de crise plus profonde. *Et que se passerait-il si un front populaire s'établissait en France ou en Italie?* (1) Quels en seraient les contre-coups en Suisse romande ? Puis en Suisse allemande ? Imaginons même une victoire communiste dans un de ces pays, victoire qui serait une des manifestations de la guerre politique ! Sommes-nous préparés intellectuellement à ces diverses possibilités ?

La menace d'ailleurs ne pèse pas uniquement sur notre lien fédéral. Elle vise également nos institutions politiques, notre conception de la démocratie, la structure économique et sociale du pays, tout un style de vie.

Que faire dans ces conditions ? Comment nous y prendre ? Notre premier objectif doit être de surmonter la crise de confiance qui trouble momentanément les relations entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Sur ce point, on peut envisager certaines initiatives. Une campagne entreprise en commun pour réagir contre le « malaise » aurait un grand effet. La presse suisse peut jouer un rôle décisif, en particulier par le développement de l'information, dans cette lutte pour le redressement de l'esprit public et pour le renforcement de la communauté nationale.

Mais la presse, si considérable que puisse être son influence et si nécessaire que soit son développement face aux journaux étrangers, la presse ne peut être le seul instrument du redressement

de l'esprit public. Nous ne saurions, lorsque nous touchons à ce problème de l'information, ignorer le rôle des intellectuels. Car c'est à eux qu'incombe ce qu'il est convenu d'appeler la « défense spirituelle » de la Suisse. C'est sur eux que repose la responsabilité de repenser, génération après génération, nos institutions, de redécouvrir les raisons d'être de notre pays, et de faire pénétrer cette conscience de la Suisse dans la jeunesse. Ce travail-là est le plus urgent, car lui seul permettra d'éveiller chez les Suisses une volonté active d'exister et de durer en tant que nation.

Le problème, on le voit, déborde largement le cadre du débat initial qui porte sur la défense nationale. Aussi les initiatives ne doivent-elles pas tant venir du Département militaire que des Départements de l'instruction publique et plus encore d'hommes engagés dans la vie militaire ou dans la vie politique, dans la presse ou dans l'enseignement, ou partout ailleurs. On se doit sur ce point de faire des propositions, de provoquer des rencontres, des débats, et cela très particulièrement avec des jeunes. C'est ce travail en profondeur qui sera le plus utile à la défense nationale et à l'armée, à une armée dont les chefs sentiront de nouveau qu'ils peuvent s'appuyer sur le pays, à une armée qui trouvera à nouveau les cadres dont elle a besoin, et j'entends par là des cadres de qualité.

Les suggestions par lesquelles s'achève le rapport de M. Freymond concernent directement la Suisse. Mais elles pourraient être si aisément transposées sur le plan français ou sur le plan des autres nations européennes, car le problème est partout à peu près le même, que nous n'hésitons pas à les reproduire.

Mission du petit Etat

Le drame de la Suisse de l'après-guerre, c'est que, comme la France de Louis-Philippe, elle s'ennuie. Elle a échappé à la catastrophe. Elle vit dans la prospérité. Mais, si prudent que la Suisse soit par nature, il n'en regrette pas moins de ne pas participer aux aventures du monde contemporain. De ce regret de rester à l'écart, ou plutôt de ce désir de participer, d'affirmer la présence spirituelle de la Suisse dans le monde, d'entreprendre une action nouvelle qui témoigne de l'imagination des générations nouvelles et de la volonté de confesser leur solidarité, nous avons eu des exemples nombreux. Qu'on pense à l'intérêt manifesté, très particulièrement par les jeunes, pour l'idée européenne. Qu'on pense à la proposition audacieuse du groupe qui a rédigé la brochure « Achtung die Schweiz » et surtout aux arguments qu'il a invoqués pour légitimer son action. Qu'on pense au succès de la Chaîne du Bonheur, expression populaire et moderne du courant qui est à l'origine de la Croix Rouge. Qu'on pense enfin aux propositions faites par l'initiative Chevallier d'utiliser les fonds économisés à des actions d'entraide sociale.

N'y a-t-il pas là des indications précieuses, révélatrices d'un état d'esprit, d'une aspiration ? Et quelle faute contre le pays ne serait-ce pas de les ignorer. Mais comment traduire ce besoin d'exprimer une solidarité par des faits ? Comment lui donner un sens et une portée politique en en faisant l'expression d'une communauté nationale consciente de nouveau de son utilité et de sa mission ? Abandonner notre neutralité, nous engager dans la lutte pour l'intégration de l'Europe ? Nous ne le pouvons pas. La « malice des temps », l'insuffisance de nos moyens nous commandent une politique extérieure de prudence et nous devons nous féliciter de la sagesse, de la fermeté mais aussi de l'ouverture d'esprit et du

(1) C'est nous qui soulignons ce passage (E. & O.)

sens des nuances dont témoigne notre Chef du Département politique. Mais si l'Etat représentant la nation doit s'interdire certaines manifestations de solidarité qui impliqueraient une modification de sa politique, le peuple, lui, peut au contraire s'engager.

Dans ces conditions pourquoi ne reprendrions-nous pas, mais sur une plus vaste échelle et sous une autre forme, un effort fait au lendemain de la guerre sous le nom du Don Suisse ? Nous pourrions envisager *l'organisation d'un plan et la constitution d'un fonds pour l'aide aux régions et aux pays sous-développés*. Fonds utilisable dans notre pays, en Europe et dans d'autres continents, et qui devrait permettre d'élargir et de renforcer certaines des actions déjà engagées. L'entreprise, nous le savons par nos propres

expériences et par la connaissance que nous avons de la manière dont les Nations Unies conduisent l'assistance technique, n'est pas hors de nos moyens. Elle constituerait une manifestation tangible de notre volonté de solidarité sociale à l'intérieur du pays. Elle apporterait une preuve de plus que notre neutralité n'est pas un neutralisme ni un isolationisme. Elle affirmerait la présence de la Suisse hors de nos frontières et serait une contribution de la défense de l'Europe et de l'esprit européen. Enfin, et c'est ce qui compte peut-être le plus, elle serait un moyen pour nous de nous retrouver dans une commune affirmation que la Suisse au XX^e siècle a gardé sa raison d'être et sait comment remplir sa mission de petit Etat.

JACQUES FREYMOND.

Un succès communiste en Finlande

A PRÈS trois tours de scrutin et par 151 voix contre 149 au social-démocrate Fagerholm, M. Urho Kekkonen, agrarien, a été élu Président de la République finlandaise. Comme tel, il disposera donc de droits étendus (dissolution du Parlement, fixation de la date des élections, etc., etc.).

Les trois cents grands électeurs avaient été élus en janvier dernier. Les résultats étaient les suivants : communistes 57, agrariens 89, sociaux-démocrates 74, conservateurs 52, « suédois » 20 et populistes (libéraux) 8. Ces résultats ne traduisaient aucun glissement important par rapport à ceux de la précédente consultation. En particulier, les communistes demeuraient sur leurs positions.

La rivalité pour l'élection à la présidence de la République tournait autour de MM. Fagerholm et Kekkonen. Au départ, le premier disposait, outre celles des sociaux-démocrates, des voix des conservateurs et des « Suédois », soit 146 suffrages sûrs. Le second pouvait compter, outre celles de son parti, sur les voix communistes, c'est-à-dire en tout sur 146 suffrages également. Ce sont donc les voix des 8 populistes qui devaient départager les deux candidats. Cinq d'entre elles sont allées à M. Kekkonen.

M. Kekkonen, qui n'est assurément pas communiste, est néanmoins une des personnalités politiques finlandaises qui ont le plus travaillé ces dernières années à faire glisser la Finlande dans l'orbite, au moins économique, de l'U.R.S.S., quitte à ce que se relâchent les liens de la Finlande avec l'Occident, en particulier avec les autres Etats scandinaves. Les sociaux-démocrates, au contraire, et notamment M. Fagerholm, ont toujours été des partisans résolus de l'Occident.

L'Union soviétique, de son côté, avait tout fait pour favoriser l'élection de M. Kekkonen. Ces dernières années, alors qu'il était à la tête du gouvernement, Moscou signa à plusieurs reprises des traités de commerce en apparence avantageux pour la Finlande — en apparence, car ils ne faisaient que lier un peu plus l'économie finlandaise à celle de l'Union soviétique.

Selon les termes de l'armistice conclu en 1944, la Finlande devait livrer à l'U.R.S.S., en six ans, pour 300 millions de dollars de marchandises, notamment de produits industriels que la Finlande n'avait jamais fabriqués. Il fallut créer de toutes pièces des industries nouvelles qui, en des conditions normales, n'étaient pas rentables. Si bien que lorsque la Finlande eût fini de payer

son tribut de guerre, en 1952, elle se trouvait à la tête d'industries artificielles ne pouvant en aucune façon supporter la concurrence étrangère. La sagesse eut été de demander à la nation des sacrifices supplémentaires, de reconverter les industries nouvelles et de renvoyer dans leurs foyers les bûcherons récemment transformés en ouvriers. La facilité consistait, au contraire, à vouloir faire produire coûte que coûte ces industries et à rechercher à l'Est, en Union soviétique comme dans les démocraties populaires, les débouchés nécessaires. M. Kekkonen fut de ceux qui prônèrent cette facilité, n'hésitant pas à mettre son pays sous la dépendance économique de l'U.R.S.S. Les dirigeants soviétiques avaient désormais la possibilité de plonger le pays dans une grave crise économique en suspendant leurs achats, au cas où l'attitude du gouvernement d'Helsinki viendrait à leur déplaire.

La conséquence de cette politique fut que la Finlande, depuis la guerre et même depuis le paiement de son tribut à l'U.R.S.S., n'a rien pu se permettre dans le domaine intérieur comme dans le domaine extérieur, qui ne fût approuvé par l'U.R.S.S. Elle dut relâcher les rapports étroits qu'auparavant elle entretenait avec les autres Etats scandinaves. En particulier, elle ne put, malgré son vif désir, adhérer au Conseil nordique (qui groupe les Etats en question) lors de sa création. Aujourd'hui, Moscou vient d'autoriser la Finlande à donner son adhésion. Mais la situation de celle-ci à l'égard de l'U.R.S.S. lui fera obligation de n'y adopter qu'une attitude neutraliste, en contradiction avec celle de la Norvège et du Danemark qui sont membres du Pacte atlantique (l'élection de M. Kekkonen en donne une certitude supplémentaire).

Autre geste soviétique favorable à l'élection de M. Kekkonen : la toute récente restitution de la presqu'île de Porkkala. Celle-ci (voir « actualités d'Est en Ouest ») avait perdu toute valeur stratégique pour la défense de Leningrad depuis l'apartition des armes atomiques.

Sur le plan international, la restitution de Porkkala est à mettre sur le même pied que l'évacuation de l'Autriche par l'Armée rouge. Avec cette différence qu'elle va grandement contribuer à alimenter le courant neutraliste en Scandinavie.

Alimenter ce courant et par là détendre les liens qui unissent certains pays scandinaves au Pacte Atlantique, telle est la politique soviétique dans les pays du Nord. L'élection de M. Kekkonen peut être considérée, dans cette perspective, comme un succès soviétique d'importance.

Les organisations annexes du Parti Communiste Algérien

I. — La C. G. T.

DEPUIS juin 1954, officiellement, il n'y a plus de C.G.T. en Algérie. Celle-ci, en effet, a pris le nom d'*Union générale des syndicats d'Algérie* (U.G.S.A.). Ce nouveau titre a été choisi pour satisfaire certaines aspirations nationalistes, et surtout pour faire échec aux intentions de la C.I.S.L. de créer une centrale musulmane autonome. Officiellement, cette organisation est entièrement indépendante quant à son administration.

L'U.G.S.A. est formée d'Unions départementales, elles-mêmes divisées en Unions locales. Elle est aussi organisée sous la forme d'unions algériennes professionnelles, qui peuvent s'apparenter aux fédérations nationales d'industrie. L'U.G.S.A. possède ses propres cartes, imprimées en français et en arabe. Seuls les responsables de l'organisation centrale et les dirigeants des unions algériennes sont en rapport avec la C.G.T. Et il est toujours spécifié, lorsque la C.G.T. délègue un orateur ou un représentant quelconque à un congrès de l'U.G.S.A., qu'il s'agit d'un envoyé des travailleurs de France « venu apporter son salut aux travailleurs d'Algérie ».

Toutefois, chez les fonctionnaires, il n'a pas été possible de créer une organisation véritablement algérienne ; d'abord parce que le sort des fonctionnaires algériens dépend trop du sort des fonctionnaires métropolitains, et aussi parce que les fonctionnaires algériens ont refusé — exception faite des vrais communistes — de se plier à une telle fiction nationaliste.

Organisation

L'U.G.S.A. est dirigée par un secrétariat composé de trois secrétaires permanents :

André Ruiz, qui est également membre suppléant du Comité exécutif de la F.S.M.

Oudjina Driss, qui appartient aussi au Conseil général de la F.S.M. et qui a été à la fois permanent appointé du M.T.L.D. pour la région de Blida et secrétaire (appointé également) de la région communiste de Blida.

Kaidi Lakhdar.

A ces noms, il convient d'ajouter les secrétaires non permanents :

Mohand Ramdani,
Roger Ascensi,
Ahcene Khitmané,
Jean Odièvre.

Ce secrétariat est assisté d'une commission exécutive de cinquante membres, qui se réunit très rarement et qui ne fait qu'entériner les décisions du secrétariat.

Cet organisme est composé de 80 % de Musulmans.

En plus du secrétariat et de la C.E., l'U.G.S.A. est administrée par un bureau dont voici la composition :

Mohammed Boualem	Salah Baazir
Justin Escarnot	Abdelkader Drider
Pierre Liddi	Aziz Belhamzaoui
Hocine Belaid	Henriette Placette
Blanche Moine	Henri Figière
Merad Bachir	Mohammed Ali Khodja
Elie Angonin	Abdallah Benaïssa
Abdallah Demene	

Les diverses unions algériennes sont les suivantes :

Transports (secrétaire : Palomba) ; Cheminots (Escarnot) ; Gaz-Electricité (Liddi) ; Ports et docks (Guenatry) ; Mineurs (Semshadji) ; Bâtiment (Taleb Bouali) ; Métaux (Ascensi) ; Ouvriers agricoles (Ali Khodja) ; P.T.T. (Joly).

A la tête des trois unions départementales, on trouve :

Alger : Guessoum Dahmane ; Blanche Moine ; Jean Ronda ; Oudjina Driss.

Oran : Bachir Merad.

Constantine : Brikki Youssef.

Effectifs

Les effectifs de l'U.G.S.A. sont évalués à 20.000 pour l'Algérois, 16.000 pour l'Oranie et 6.000 pour le Constantinois, soit un effectif total de 42.000 syndiqués cégétistes sur environ 200.000 ouvriers de l'industrie. Il faut ajouter que, malgré l'existence d'une union algérienne des ouvriers agricoles, avec un secrétariat permanent appointé, le recrutement et l'influence de celle-ci sont pratiquement nuls, alors que l'Algérie compte un million de travailleurs agricoles.

Liaisons avec les autres organisations

Les liens avec la C.G.T. sont maintenus par l'intermédiaire de Dufliche.

Les liaisons avec le P.C. algérien sont très étroites. De nombreux responsables de la C.G.T. appartiennent au Comité central ou aux organismes régionaux du P.C.A. Fréquemment, les responsables de l'U.G.S.A. sont convoqués au siège du P.C.A. pour des réunions d'information.

On ne peut nier qu'il y ait eu des contacts entre l'U.G.S.A. et les partis nationalistes puisque, jusqu'en juin 1954 les dirigeants communistes s'efforçaient de placer certains militants nationalistes aux postes de direction de la C.G.T. Exemple : Oudjina Driss qui adhère au P.C.A. et au M.T.L.D. Mais, à partir de cette date, on observa une lutte ouverte entre la tendance communiste et la tendance nationaliste pour la possession de la direction syndicale chez les tramots et les dockers. Les conflits prirent parfois un aspect violent, et allèrent jusqu'aux voies de fait. Le cas le plus caractéristique de ces déchirements internes est celui des élections pour les postes de délégués des dockers à la Caisse de sécurité sociale de cette corporation. Chaque tendance donna l'ordre à ses fidèles de rayer les noms des représentants de la tendance adverse ; l'affaire alla jusqu'aux comités centraux du P.C.A. et du M.T.L.D.

La C.G.T. algérienne et la rébellion

Presque dès le début de la rébellion, la C.G.T. s'efforça d'apporter un appui, limité mais certain, aux rebelles. Des instructions clandestines furent diffusées, tendant à déclencher des grèves dans les régions du littoral de l'Algérie, et il est vraisemblable que cette tactique ait eu pour objet

de fixer le maximum d'effectifs de police dans ces régions, effectifs qui feraient ainsi défaut en d'autres points.

Par la suite, le soutien cégétiste s'effectua sous forme de solidarité aux victimes de la répression, de campagnes de signatures organisées au sein des syndicats pour protester contre l'état d'urgence, sans parler du rôle classique des dockers refusant de décharger les cargaisons d'armes.

Cette activité « légale » reflétait fidèlement la politique officielle du P.C.A. qui mettait au centre de ses opérations avouables la campagne contre la répression.

Sur ce plan, l'action cégétiste se manifesta d'une façon inlassable. Des protestations violentes furent lancées chaque fois qu'un militant cégétiste suspect de collusion avec les rebelles était arrêté.

Une grève des dockers fut organisée à la suite de l'arrestation du secrétaire du syndicat de Philippeville, arrêté pour complicité avec les rebelles, c'est-à-dire pour une activité étrangère à ses tâches syndicales. Presque chaque semaine, des délégations de la C.G.T. métropolitaine vinrent apporter de l'argent aux « victimes de la répression ».

Après la dissolution du P.C.A.

La C.G.T. algérienne n'ayant pu être touchée par le décret de dissolution des organisations communistes est devenue tout naturellement le lieu de refuge légal des communistes algériens qui, sous son couvert, poursuivent leurs activités antifrançaises.

Dès le 24 septembre 1954, à l'occasion d'un apéritif organisé pour commémorer le soixantième anniversaire de la C.G.T. et le dixième anniversaire de la F.S.M., Pierre Fayet donnait des consignes pour le développement de l'agitation.

La C.G.T. algérienne, appelée à se substituer au P.C.A. pour le travail légal, s'empressa de diffuser des mots d'ordre de caractère essentiellement politique. Dans les réunions syndicales, les thèmes de discussion n'étaient pas les revendications professionnelles mais les mots d'ordre des communistes de la métropole : retrait des troupes d'Algérie, protestations contre l'aggravation de la répression, etc. La C.G.T. devenait ainsi l'expression officieuse du Parti.

On put constater la même substitution dans le domaine de la presse. En très peu de temps, le *Travailleur algérien*, organe cégétiste, tendit à remplacer le quotidien communiste *Alger républicain* et l'hebdomadaire *Liberté*, tous deux interdits.

Le *Travailleur algérien* qui, avant les mesures de dissolution, était inclus, chaque mardi, dans *Alger républicain*, commença par paraître sur deux pages, puis sur quatre pages, publiant des rubriques propres à *Liberté* ou à *Alger républicain* ; puis, comme les pouvoirs publics ne marquaient aucune réaction, annonça froidement sa parution sur douze pages.

Pour commémorer les événements de la Toussaint, la C.G.T. lança un mot d'ordre de grève générale, qui ne fut suivie d'ailleurs que d'un médiocre succès.

Actuellement, la C.G.T. algérienne semble être aux prises avec des difficultés intérieures. Une violente campagne vient en effet d'être déclenchée contre des « scissionnistes ». A la vérité, les observateurs ne voient pas de signe d'une dissidence. On pense qu'il s'agirait plutôt d'une opération préventive, dont l'objet serait de réagir dès maintenant contre l'éventuelle création d'une centrale syndicale affiliée à la C.I.S.L. dès que les événements d'Algérie le permettraient.

Cette centrale ne manquerait pas, en effet, de grouper autour d'elle certains effectifs que contrôle la C.G.T.

II. — Les autres organisations satellites

A côté de l'U.G.S.A. existaient un certain nombre d'organisations satellites du P.C.A. qui étaient les répliques fidèles des organisations qui gravitent autour du P.C. de la métropole. A la différence de l'U.G.S.A., elles ont été touchées par le décret de dissolution.

1. Le Secours Populaire Algérien.

Secrétaire général : Boudiaf, membre du C.C., assisté de six permanents régionaux, un par région communiste.

La mission du S.P.A. était de faire parvenir à toutes les familles d'emprisonnés des subventions et à veiller à leur défense en leur fournissant des avocats. Cet organisme jouait un rôle important, non seulement par la diffusion des fonds dont il disposait, mais aussi par son travail psychologique auprès des familles des intéressés. Comme, sur ce terrain, les communistes étaient mieux organisés que les nationalistes, ils pouvaient, par le biais du S.P.A., combattre auprès des masses l'influence nationaliste, à l'aide de visites fréquentes chez les familles des hors-la-loi, sous prétexte de leur accorder un réconfort. C'est ce travail qu'accomplissaient les instituteurs du Constantinois qui ont été interdits de séjour en vertu de la loi sur l'état d'urgence. Ils parcouraient les douars, distribuaient de l'argent, des tracts, etc.

2. Les Femmes d'Algérie.

Organisation dirigée par Baya Allaouchiche, épouse d'un médecin communiste. Elle a accompli des voyages à Moscou, à Pékin et à Prague. Sous sa direction, un gros travail a été accompli parmi les femmes musulmanes sous forme d'aide sociale et naturellement de propagande politique si bien qu'un certain nombre de ces femmes participaient aux défilés de l'U.G.S.A. et du P.C.A.

3. France-U.R.S.S.

Dirigée par Coussaud, instituteur, qui fut un moment l'homme de confiance chargé d'encaisser les fonds dans la métropole et de les transmettre au P.C.A. *France-U.R.S.S.* joue en Algérie le même rôle que dans la métropole : « Faire connaître le « vrai visage » de l'Union soviétique ».

4. Les Amis du Cinéma Soviétique.

Organisation apparentée à *France-U.R.S.S.* et dirigée également par Coussaud. Elle a pu obtenir une certaine audience grâce à son adhésion à la fédération des Ciné-Clubs et à son influence sur de nombreux instituteurs et étudiants. Peu avant la dissolution, elle s'intitulait *Cercle d'études du cinéma soviétique*.

5. La F.S.G.T. et les Amis de la Nature.

Toutes deux dirigées par Zafran, militant communiste.

Très peu d'Européens adhéraient aux *Amis de la Nature*. Les sorties de cette organisation de camping avaient lieu fréquemment avec les scouts musulmans d'obédience nationaliste.

6. Tourisme et Travail.

Dirigé par M^{me} Masson, officiellement sans appartenance politique, mais qui est la mère de Blanche Moine, femme du secrétaire du P.C.A. *Tourisme et Travail*, dont les attaches communistes n'étaient pas douteuses, a cependant bénéficié, durant de nombreuses années, de la protection officielle du gouvernement général et de nombreuses et importantes subventions. En outre, *Tourisme et Travail* disposait de bureaux dans des locaux administratifs.

7. Confédération Algérienne des Commerçants, Petits Industriels et Artisans.

Rassemble un grand nombre de petits commerçants et artisans groupés en trois fédérations départementales. Elle a pour directeur Milan, membre du C.C. du P.C.A. Bénéficiait de nombreux appuis officiels dont le principal était l'autorisation annuelle d'organiser la braderie d'Alger, source appréciable de rentrée de fonds.

8. L'Union de la Jeunesse Démocratique d'Algérie.

Cette organisation ne groupait que des Musulmans et possédait très peu d'adhérents, mais ses groupes spécialisés lui permettaient de s'infiltrer partout. Son orchestre musulman participait à de nombreuses fêtes officielles. Sa troupe de théâtre prenait part au concours des jeunes compagnies et percevait ainsi des subventions officielles. Travaillait en étroite liaison avec la F.S.G.T., les *Amis de la Nature*, *Tourisme et Travail*, les *Jeunes syndiqués* et les *Scouts musulmans*.

9. La Fédération des Locataires et la Fédération des Comités de quartiers.

Toutes deux dirigées par Atlani, agent immobilier, membre du P.C.A., ces fédérations donnaient gratuitement des conseils juridiques. La fédération des comités de quartiers était en outre reçue à la mairie et, à ce titre, consultée par les pouvoirs publics, en particulier par les municipalités et les préfetures.

10. Les Combattants de la Paix.

Dirigés par Coussaud et Bouchamah, architecte, membre du C.C. du P.C.A. qui passe pour être un homme de confiance de l'appareil soviétique, Bouchamah, d'ailleurs, effectuait à peu près tous les trimestres des voyages à Moscou.

* * *

A ces organisations, il convient de joindre quelques groupuscules qui avaient peu — ou pas — d'activité :

— *Les Amis d'Alger républicain*, dirigés par Henri Alleg, administrateur du journal.

— *La Fédération des Déportés*, qui rassemble un quarteron de communistes métropolitains installés depuis la Libération en Algérie, car pratiquement il n'y a pas eu de déportations en Algérie.

La rémunération des kolkhoziens bulgares

COMME dans tous les pays communistes, les membres des kolkhozes bulgares (plus de 53 % des fermiers de ce pays) sont payés selon le nombre des journées de travail inscrites à leur compte. La journée de travail, on le sait, ne correspond pas à celle du calendrier : c'est une unité de travail dont la valeur est fonction des normes établies pour l'agriculture et de la qualité des produits livrés à l'Etat.

La moyenne des journées de travail inscrites à l'actif des kolkhoziens bulgares est tenue secrète, mais on estime généralement qu'elle se situe aux environs de 180 à 200 par an. Ces journées sont réglées en nature et en espèce — d'habitude 60 % en nature et le reste en *léva* — (c'est la monnaie du pays).

On promet actuellement aux paysans bulgares une majoration importante des prix de la journée de travail dans les kolkhozes, et en particulier de la fraction pécuniaire. Ainsi, par exemple, les kolkhoziens du village d'Obédiniené — arrondissement de Tirnovo — doivent toucher, selon les prévisions du plan, 21,90 léva par journée de travail ; ceux du village de Kaméniak — arrondissement de Kolarovgrad — toucheront, en espèces, 12 léva par journée de travail. Or, dans ce dernier village, les paysans touchaient, il y a trois ans, 1,60 léva par journée de travail (*Rabotnitchésko Délo* du 25 août 1955).

Bien que les membres des coopératives agricoles ne soient pas encore fixés sur le montant définitif de leurs journées pour 1955 (la comptabilité, dans les coopératives, est chose extrêmement complexe, et souvent les prévisions s'avèrent trop optimistes) on peut supposer que la rémunération moyenne sera, pour l'année passée, plus élevée et se fixera autour de 10 léva.

Mais quel est le pouvoir d'achat du léva, compte tenu des prix industriels ? Il y a peu de temps encore, les communistes bulgares ne publiaient pas de données de ce genre et se bornaient à répéter que les fermes collectivisées en 1950 et 1951 étaient prospères et que cette réforme avait été extrêmement profitable aux fermiers. Depuis quelques prix ont été publiés dans la presse, et il est possible à partir d'eux de se faire une idée du pouvoir d'achat des salaires kolkhoziens.

Prix de détail après la 5^e baisse d'avril 1955

	le mètre
Toile écrue (largeur 80 cm)	7,80 léva
Bleu de travail	17,20 —
Cotonnades imprimées en 3 couleurs	8,50 —
Tobralco	14,80 —
Crêpe de Chine	35 —
Bas de nylon (la paire).....	56 —

(« *Rabotnitchésko Délo* » et « *Troud* » du 24 et 25 avril 1955.)

Chaussures de femme .. 130, 120 et 108 léva
Chaussures d'homme 170, 155 et 140 léva
(« *Vetchérny Noviny* » du 7 mai 1955.)

Bonbons de chocolat (le kg) 110, 120 et 130 léva
Vin en bouteilles. 11,30, 11,90 14,80 et 15,50 léva
(« *Izvéstia du Présidium* » du 25 janvier 1955.)

Actualités d'Est en Ouest

FINLANDE.

DEPUIS le 26 janvier dernier, le territoire de Porkkala fait de nouveau partie de la Finlande, après avoir constitué pendant onze ans une enclave soviétique en territoire finlandais.

La remise de Porkkala aux autorités finlandaises a été empreinte d'une certaine solennité. Une cérémonie a eu lieu dans le grand salon de l'ambassade soviétique à Helsinki, en présence du Président de la République finlandaise, J.K. Paasikivi, et du Vice-président du Conseil de l'U.R.S.S., G. Pervouchine. Les Russes firent remarquer qu'outre la presqu'île de Porkkala, ils remettaient à la Finlande, gratuitement, les constructions qu'ils y avaient édifiées, à savoir une école, un hôpital, un aérodrome et 675 maisons nouvelles. Les Finlandais manifestaient une grande joie.

Ces sentiments furent de courte durée. Ils firent place à des larmes et à de la colère lorsque les premiers Finlandais purent se rendre à Porkkala.

« Les Russes se sont mal comportés pendant leurs onze années de présence à Porkkala », note M. Collen, envoyé spécial du quotidien suédois *Svenska Dagbladet* le 28 janvier. « Ils avaient reçu des maisons bien construites, jolies et bien entretenues, des villas d'été plaisantes. Ils laissent derrière eux des ruines et des actes de vandalisme. Un coup d'œil sur la petite église de Kyrkslätt en dit long : elle est entièrement vide. Rien ne rappelle plus d'aucune façon que c'est là, pendant des siècles, qu'a été célébré le service divin des habitants de Kyrkslätt... Il n'y a pas beaucoup à dire sur l'école construite par les Russes. Vue en détail, elle est d'un niveau tel qu'on n'en aurait pas voulu il y a 50 ans. Le logement du maître est semblable à une cabane de valet de ferme... La situation est telle à Porkkala qu'on commence à se demander s'il est rentable de chercher à remettre en état les anciennes constructions ou s'il ne vaudrait pas mieux tout brûler tout de suite. Dans l'archipel, où bien peu se sont rendus, c'est encore pire. La côte est dévastée et les maisons sont détruites... »

Karl Olof Hedström, correspondant du *Stockholms-Tidningen*, écrit de son côté le 29 janvier :

« Un des hauts lieux de la culture finnoise, la maison où vécut le grand écrivain Aleais Kivi, et où il écrivit notamment son roman bien connu « Les Sept Frères » n'existe plus. Elle a été anéantie par les Russes ».

Le même journaliste poursuit en rendant compte de conversations qu'il a eues avec d'anciens propriétaires : « J'ai aussi pu voir, raconte l'ancien propriétaire Henrik Lindeberg, que les arbres de l'allée conduisant à la maison ont été abattus, que la forêt a été dévastée et que sur une certaine de maisons qui se trouvaient dans le voisinage, il n'en reste plus qu'une vingtaine... Maintenant que nous avons vu l'état des lieux à Porkkala, nous pouvons dire que personne ne pourra y retourner avant le printemps, déclare le président de l'Association des habitants de Porkkala... J'ai également visité la maison du Ministre Erich, poursuit le journaliste suédois. Elle était magnifique auparavant. Maintenant, elle est lamentable. Si l'on ajoute que les soldats finlandais ne peuvent s'installer dans les casernes

où vivaient les Russes, tant elles sont pleines de débris de toutes sortes, alors on comprendra que tout n'est pas pour le mieux à Porkkala ».

La restitution de Porkkala devait être, dans la pensée des dirigeants soviétiques, un acte important de propagande notamment en direction des pays scandinaves. Il semble bien que cette arme se soit retournée contre eux, puisqu'il n'a pas fallu moins de trois jours aux journaux suédois pour publier les récits de leurs correspondants.

ALLEMAGNE SOVIÉTIQUE.

LE 24 janvier 1956 commença à Berlin-Est, devant la Chambre criminelle du Tribunal suprême de la République démocratique allemande (R.D.A.) un procès monstre contre « quatre agents, saboteurs et espions au service des agences secrètes étrangères et des monopolistes-militaristes ouest-allemands ». Les accusés étaient :

— Max Held, 43 ans, dessinateur industriel, arrêté le 5-9-1955;

— Werner Rudert, 34 ans, électricien, arrêté le 5-9-1955;

— Eva Halm, 33 ans, sténotypiste, arrêtée le 13-6-1955;

— Joachim Sachsse, 27 ans, secrétaire, arrêté le 18-11-1955.

Le tribunal était présidé par le vice-président du Tribunal suprême, Walter Ziegler; le ministre public était représenté par le procureur général de la R.D.A., Melsheimer. Outre des délégations ouvrières estudiantines, etc., assistaient au procès le président du Tribunal suprême, Kurt Schumann, et le ministre de la Justice, Hilde Benjamin.

Or, quelques semaines auparavant, Hilde Benjamin avait publiquement stigmatisé comme un grave crime l'abandon de la R.D.A., c'est-à-dire la fuite vers l'ouest, par des ouvriers et techniciens. Et le principal chef d'accusation contre les inculpés était précisément d'avoir formé un réseau d'évasion qui avait permis à sept techniciens et ouvriers de s'enfuir vers l'ouest et de trouver travail ou emploi en Allemagne fédérale, « contraints par chantage et menace de quitter la R.D.A. ».

L'interrogatoire fut entrecoupé de chœurs parlés « spontanés » de l'auditoire réclamant la dissolution des « agences d'espionnage » à Berlin-Ouest, etc., et de la radio de Berlin-Libre (R.I.A.S.). Bien entendu, Held était un ancien S.S., Halm une fanatique fasciste, etc.

La presse est-allemande, déchaînée, réclamait la tête des accusés, « vermine humaine abjecte », « chasseurs d'hommes grasement rétribués par les impérialistes », etc.

Le 27 janvier 1955, après une défense pratiquement nulle, Held et Rudert furent condamnés à mort, Halm aux travaux forcés à perpétuité, et Sachsse à huit ans de travaux forcés...

Il y a là une sentence d'une extrême gravité : dorénavant, aider un travailleur à passer en Allemagne fédérale pour y travailler est passible de la peine capitale... Les Russes « synthétiques » de Berlin-Est ont en cela dépassé leurs modèles soviétiques.